

L'impact De La Digitalisation Sur La Performance Des Coopératives : Cas Des Coopératives De La Préfecture Agadir - IDA OUTANANE : Une Analyse Confirmatoire Par La Méthode Des Équations Structurelles Via L'approche PLS

The Impact of Digitalization on the Performance of Cooperatives Case of Cooperatives in the PREFECTURE AGADIR - IDA OUTANANE : A confirmatory analysis by the structural equation modeling via the PLS approach.

Auteur 1 : OUTBAKAT MUSTAPHA.

Auteur 2 : ERRAOUI EL HOUSSAINE.

OUTBAKAT MUSTAPHA, Doctorant en Economie appliquée, LERASE, FSJES Agadir, Université IBN ZOHR

ERRAOUI EL HOUSSAINE, Professeur d'enseignement supérieur, LERASE, FSJES Agadir, Université IBN ZOHR

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : OUTBAKAT .M & ERRAOUI .E H (2025) « L'impact De La Digitalisation Sur La Performance Des Coopératives : Cas Des Coopératives De La Préfecture Agadir - IDA OUTANANE : Une Analyse Confirmatoire Par La Méthode Des Équations Structurelles Via l'approche PLS », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 31 » pp: 1463 – 1480.

DOI : 10.5281/zenodo.17048287
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

La digitalisation est une tendance incontournable qui a transformé l'ensemble des secteurs et organisations, y compris les coopératives, qui ont engagé des efforts significatifs dans ce domaine ces dernières années. Cette étude vise à analyser et évaluer les effets de la transformation numérique sur la performance des coopératives et leur efficacité en tant qu'acteurs économiques et sociaux stratégiques. Ainsi, nous nous interrogeons sur la manière dont la digitalisation a influencé leur performance et dans quelle mesure elle a contribué à leur développement.

Pour répondre à cette question, nous avons d'abord exploré le contexte global dans lequel les coopératives ont amorcé leur transition numérique en dématérialisant leurs procédures et processus. Ensuite, nous avons détaillé les étapes majeures de cette transformation en présentant les changements introduits de manière chronologique. Dans ce contexte, une modélisation SEM (Structural Equation Model) a été réalisée avec la procédure SmartPLS V.3, appliquée à un échantillon représentatif de coopératives opérant dans la province de d'Agadir.

Les résultats de cette recherche indiquent que la digitalisation a favorisé une meilleure gestion interne des coopératives, une augmentation de leur productivité et une amélioration de leur visibilité sur le marché. Elle a également facilité l'accès à de nouveaux financements et opportunités commerciales, tout en renforçant la transparence et la gouvernance interne. En outre, la digitalisation a permis de simplifier les procédures administratives, d'optimiser les interactions avec les parties prenantes et de favoriser une participation plus active des membres dans les prises de décisions.

Mots clés : digitalisation, les coopératives, performance, PLS

Abstract

Digitalization is an unavoidable trend that has transformed all sectors and organizations — including cooperatives, which have undertaken significant efforts in this area in recent years. This study aims to analyze and evaluate the impact of digital transformation on the performance of cooperatives and their effectiveness as strategic economic and social actors. Specifically, we seek to understand how digitalization has influenced their performance and to what extent it has contributed to their development.

To address this question, we first examined the broader context in which cooperatives initiated their digital transition, notably by digitizing their procedures and processes. We then detailed the key stages of this transformation, presenting the changes introduced in a chronological manner. In this context, a Structural Equation Modeling (SEM) analysis was conducted using SmartPLS V.3, applied to a representative sample of cooperatives operating in the province of Agadir.

The findings of this research reveal that digitalization has led to improved internal management within cooperatives, increased productivity, and enhanced visibility in the market. It has also facilitated access to new funding sources and business opportunities, while strengthening transparency and internal governance. Furthermore, digitalization has simplified administrative procedures, optimized interactions with stakeholders, and fostered more active participation of members in decision-making processes.

Keywords: digitalization, cooperatives, performance, PLS

Introduction

Dans un contexte marqué par une transformation numérique accélérée, la digitalisation s'impose aujourd'hui comme un levier incontournable de performance et de compétitivité pour l'ensemble des organisations, quel que soit leur secteur d'activité (Brennen & Kreiss, 2016). Longtemps considérées comme éloignées des dynamiques technologiques, les coopératives, par leur nature solidaire et leur mode de gouvernance participatif, sont désormais confrontées à des enjeux majeurs d'adaptation aux outils et pratiques numériques.

La digitalisation, entendue comme l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les processus organisationnels, offre aux coopératives des opportunités considérables : amélioration de la gestion interne, renforcement de la transparence, accès élargi aux marchés, et optimisation de la relation avec les membres (Parida et al., 2016). Toutefois, cette transition ne va pas sans défis. L'adoption du numérique suppose non seulement des investissements techniques et humains, mais aussi une évolution culturelle et stratégique qui peut se heurter aux spécificités coopératives, notamment en matière de gouvernance démocratique et de répartition équitable des ressources (Birchall, 2014).

Dans le contexte des coopératives, bien que les recherches soient encore moins nombreuses que pour les entreprises classiques, plusieurs études ont mis en évidence que la digitalisation peut améliorer la performance, à condition qu'elle soit mise en œuvre en cohérence avec les principes coopératifs et le mode de gouvernance participatif propre à ces organisations (Carboni & Marcello, 2021). L'introduction de technologies numériques telles que les systèmes ERP, les plateformes collaboratives ou encore la blockchain contribue à optimiser les processus internes, à accroître la transparence décisionnelle et à renforcer la communication entre les membres (Tapscott & Tapscott, 2016).

Dans ce contexte, il devient crucial de s'interroger sur l'impact réel de la digitalisation sur la performance des coopératives. En d'autres termes, la transformation numérique contribue-t-elle à améliorer de manière tangible l'efficacité économique, sociale et organisationnelle de ces structures ? Et dans quelle mesure les coopératives parviennent-elles à intégrer les technologies digitales sans renier leurs principes fondateurs (ICA, 2020) ?

Cet article vise à analyser les effets de la digitalisation sur la performance des coopératives à travers une approche théorique appuyée, le cas échéant, par des données empiriques. L'objectif est d'identifier les leviers, mais aussi les freins à cette transformation, afin de proposer des pistes de réflexion et d'action pour une digitalisation inclusive et durable dans le monde coopératif.

1. Cadre conceptuel

1.1. Digitalisation : concepts, dimensions et dimensions clés

La digitalisation est un phénomène multidimensionnel qui dépasse la simple informatisation des processus. Elle renvoie à l'intégration stratégique des technologies numériques dans l'ensemble des fonctions de l'organisation, avec pour objectif de transformer profondément les modes de production, de gestion, de communication et de création de valeur (Brennen & Kreiss, 2016). Contrairement à l'informatisation, qui consiste principalement à automatiser des tâches existantes, la digitalisation implique une reconception des processus organisationnels et souvent un changement de modèle économique (Parida et al., 2016).

Elle s'articule autour de plusieurs dimensions essentielles. La dimension technologique concerne l'adoption d'outils numériques performants, tandis que la dimension organisationnelle implique une réorganisation des processus et des rôles. À cela s'ajoute une dimension culturelle, qui suppose une évolution des compétences et des mentalités, ainsi qu'une dimension stratégique, liée à la redéfinition des objectifs et de la proposition de valeur (Henriette, Feki, & Boughzala, 2015). Dans le contexte des coopératives, ces dimensions prennent une tournure particulière, car la digitalisation ne doit pas compromettre les principes de gouvernance démocratique ni l'implication des membres. Elle doit au contraire renforcer la transparence, la participation et la traçabilité des décisions (ICA, 2020).

Plusieurs technologies numériques sont aujourd'hui considérées comme des leviers clés de cette transformation. Les systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) permettent d'intégrer et de centraliser la gestion des ressources, telles que la comptabilité, la production ou les ressources humaines. Cela favorise une meilleure coordination interne et une prise de décision plus rapide (Haddara & Zach, 2011). Les logiciels CRM (Customer Relationship Management) facilitent la gestion des relations avec les membres, les clients et les partenaires. Ils permettent de personnaliser les services, tout en améliorant la satisfaction et la fidélité (Choudhury & Harrigan, 2014).

À cet égard, Les plateformes numériques collaboratives jouent également un rôle essentiel, en facilitant la communication, la prise de décision collective et la diffusion d'informations auprès de l'ensemble des membres (Carboni & Marcello, 2021).

Enfin, la blockchain constitue une technologie émergente particulièrement prometteuse pour les coopératives. Elle permet d'assurer la traçabilité, la sécurité et la transparence des transactions, contribuant ainsi à renforcer la confiance entre les membres et avec les partenaires externes (Tapscott & Tapscott, 2016).

En résumé, la digitalisation ne se limite pas à l'acquisition de nouveaux outils technologiques. Elle implique une transformation en profondeur de l'organisation, de ses pratiques, de ses processus et parfois même de ses finalités. Pour les coopératives, cette transformation représente à la fois une opportunité stratégique et un défi de cohérence avec leurs valeurs fondamentales.

1.2. Performance des coopératives : Indicateurs et approches

La performance des organisations est généralement mesurée à travers des indicateurs financiers, opérationnels ou de marché. Toutefois, dans le cas des coopératives, cette notion revêt une dimension beaucoup plus large et multidimensionnelle. En effet, les coopératives poursuivent des objectifs qui ne se limitent pas à la maximisation du profit. Elles visent également la satisfaction de leurs membres, la création de valeur sociale et le développement de leur communauté (Birchall & Ketilson, 2009).

D'une part, La performance économique reste un aspect fondamental. Elle se traduit par la rentabilité, la solvabilité, la productivité et la croissance de l'activité. Ces indicateurs permettent d'évaluer la capacité de la coopérative à générer des revenus, à maîtriser ses coûts et à assurer sa pérennité financière (Spear, 2004). Toutefois, ces critères classiques doivent être interprétés à la lumière des finalités spécifiques du modèle coopératif.

À côté des indicateurs économiques, la performance sociale joue un rôle central. Elle renvoie à la qualité des services rendus aux membres, à l'équité dans la redistribution des résultats, à l'impact sur l'emploi local, ainsi qu'à l'inclusion et à la participation démocratique au sein de la structure (Novkovic, 2008). Ces dimensions sont souvent mesurées à travers des indicateurs qualitatifs ou des enquêtes de satisfaction, qui permettent de mieux cerner la perception des parties prenantes sur l'utilité sociale de la coopérative.

La performance organisationnelle constitue une troisième dimension clé. Elle reflète l'efficacité des processus internes, la qualité de la gouvernance, la capacité d'innovation et la fluidité de la communication entre les membres. Pour évaluer cette performance, plusieurs chercheurs s'appuient sur des critères tels que la transparence des décisions, l'adaptabilité au changement, ou encore la capacité de mobilisation collective (Bakaikoa, Errasti, & Begiristain, 2004). Dans cette optique, l'évaluation de la performance dans un cadre coopératif présente ainsi des particularités importantes. Contrairement aux entreprises capitalistes, où la performance est souvent jugée en fonction du rendement du capital investi, les coopératives doivent concilier efficacité économique, justice sociale et participation démocratique.

Cette pluralité d'objectifs rend nécessaire une approche d'évaluation intégrée, qui tienne compte à la fois des résultats financiers et des impacts sociaux et humains (Monzón & Chaves, 2012). De plus, la diversité des parties prenantes au sein des coopératives – membres, salariés, usagers, communautés locales – rend l'exercice d'évaluation plus complexe, mais aussi plus riche. Il ne s'agit pas seulement de mesurer des performances objectives, mais aussi de comprendre comment ces performances sont perçues, partagées et valorisées par les acteurs concernés (Cornforth, 2004). Ainsi, une évaluation pertinente de la performance coopérative exige des outils adaptés, combinant indicateurs quantitatifs et qualitatifs, et prenant en compte la spécificité de leur gouvernance participative.

2. Revue de littérature

Au cours des dernières années, un nombre croissant d'études se sont intéressées au lien entre la digitalisation des organisations et leur performance globale. De manière générale, la littérature s'accorde sur le fait que la transformation numérique peut représenter un levier significatif de performance, en améliorant l'efficacité opérationnelle, la qualité des services, l'innovation, ainsi que la capacité d'adaptation des structures face à un environnement en constante évolution (Parida et al., 2016 ; Vial, 2019).

Dans le cas des coopératives, bien que les recherches restent encore relativement limitées par rapport aux entreprises traditionnelles, plusieurs travaux ont montré que la digitalisation peut contribuer à renforcer la performance, à condition qu'elle soit alignée avec les valeurs et le mode de fonctionnement participatif de ces structures (Carboni & Marcello, 2021). En effet, l'adoption de technologies numériques comme les systèmes ERP, les plateformes collaboratives ou encore la blockchain permet d'optimiser les processus internes, de renforcer la transparence de la gouvernance et de faciliter la communication entre les membres (Tapscott & Tapscott, 2016).

La digitalisation joue également un rôle important dans l'amélioration de la performance commerciale des coopératives, notamment en élargissant leur accès aux marchés et en rendant leurs produits et services plus visibles et compétitifs (Vargas et al., 2020). Cette capacité à se connecter à des réseaux numériques, à utiliser les canaux digitaux pour la distribution ou la relation client, est devenue un facteur clé de survie et de croissance, notamment dans les secteurs agricoles, artisanaux ou financiers où les coopératives sont fortement implantées. Et sur le plan social et organisationnel, la digitalisation peut contribuer à améliorer l'inclusion des membres, en leur donnant un accès simplifié à l'information, aux services et aux mécanismes de participation (ICA, 2020).

Les outils numériques permettent également d’instaurer une gestion plus équitable et plus transparente, ce qui renforce la confiance entre les parties prenantes et favorise un climat organisationnel positif (Gijssels & Novkovic, 2017). Dans la même ligne d’idée, plusieurs auteurs soulignent que les effets positifs de la digitalisation sur la performance ne sont pas automatiques. Leur impact dépend fortement du degré de maturité numérique de la coopérative, des compétences des membres, et de la capacité de l’organisation à intégrer le changement technologique dans son modèle de gouvernance (Henriette, Feki, & Boughzala, 2015). Ainsi, sans une stratégie claire, un accompagnement au changement et une appropriation collective des outils, la digitalisation peut engendrer des déséquilibres, voire accentuer les fractures internes, en marginalisant les membres les moins connectés ou formés.

En continuité, la littérature reconnaît globalement un lien positif entre digitalisation et performance, à condition que cette transition soit menée de manière participative, progressive et adaptée au contexte spécifique des coopératives. La digitalisation apparaît alors non seulement comme un outil technique, mais aussi comme un vecteur de transformation organisationnelle et sociale au service d’une performance durable et inclusive.

En outre, plusieurs recherches empiriques ont mis en évidence les effets positifs de la digitalisation sur les performances des coopératives. Une étude de Vargas et al. (2020) portant sur les coopératives agricoles en Amérique latine montre que l’intégration des plateformes numériques améliore la transparence, réduit les coûts de transaction et favorise une meilleure traçabilité des produits. Ces effets ont un impact direct sur la confiance des membres et des partenaires commerciaux. De même, dans le cas des coopératives financières, la digitalisation des services bancaires (via les applications mobiles, l’intelligence artificielle ou encore la blockchain) permet non seulement d’améliorer l’expérience client, mais aussi de renforcer la fidélisation des membres (Rizzo et al., 2018). Ces innovations facilitent l’accès aux services pour des populations souvent marginalisées par les banques classiques, renforçant ainsi le rôle inclusif des coopératives. Cependant, la digitalisation peut aussi générer des risques ou des résistances. Dans une étude comparative menée en Europe, Gijssels et Novkovic (2017) soulignent que les coopératives qui n’accompagnent pas la transition numérique par une montée en compétence des membres risquent de creuser des inégalités internes et de diluer les principes démocratiques de participation.

Enfin, des travaux plus récents insistent sur la nécessité d’un alignement stratégique entre les outils numériques adoptés et les objectifs coopératifs. Selon Carboni & Marcello (2021), les coopératives qui réussissent leur digitalisation sont celles qui articulent technologie, vision

partagée, et engagement collectif. La technologie ne doit pas être une fin en soi, mais un catalyseur au service du projet coopératif.

3. Méthodologie :

Pour répondre à notre problématique, nous avons adopté une posture positiviste, s’inscrivant dans une démarche méthodologique de type hypothético-déductif. Cette approche nous a permis de nous appuyer sur des fondements théoriques solides pour élaborer un cadre d’analyse rigoureux et cohérent. Dans un premier temps, nous avons réalisé une revue approfondie de la littérature existante, en mobilisant les travaux et concepts clés relatives à la digitalisation et à la performance des coopératives. Cette exploration nous a permis d’identifier les principales dimensions théoriques ainsi que les variables pertinentes à étudier, à partir desquelles nous avons formulé nos hypothèses de recherche.

Dans la continuité de notre démarche et en cohérence avec notre paradigme méthodologique, nous avons construit un modèle conceptuel visant à analyser les mécanismes par lesquels la digitalisation influe sur la performance globale des coopératives. Ce modèle, présenté à la figure 2, met en évidence le rôle médiateur du capital organisationnel dans la relation entre l’adoption des technologies numériques et l’amélioration des performances économique, sociale et organisationnelle des coopératives. Il permet ainsi de structurer notre réflexion théorique et de guider l’élaboration des hypothèses qui seront testées empiriquement par la suite.

Figure 2 : Modèle conceptuel de recherche

Source : Élaboration des auteurs

Nous partons du postulat selon lequel la digitalisation exerce une influence positive sur la performance des coopératives. Cette relation n'est cependant pas strictement linéaire ; elle est médiatisée par des variables organisationnelles clés, telles que le capital organisationnel, qui traduisent les comportements internes des coopératives face à l'adoption des outils numériques. Ces comportements qu'il s'agisse de collaboration, de partage des savoirs, ou de confiance mutuelle jouent un rôle déterminant dans la manière dont la digitalisation se traduit (ou non) par des gains de performance. En ce sens, l'effet de la digitalisation sur la performance ne peut être pleinement compris sans tenir compte de ces mécanismes internes, qui conditionnent également la contribution de la coopérative au bien-être social de ses membres et de sa communauté.

Dans le cadre de notre démarche, nous avons entrepris de définir les variables latentes et les indicateurs de mesure issus de la théorie. Notre objectif est de mener une modélisation par les équations structurelles (SEM), en utilisant spécifiquement l'algorithme PLS. Pour ce faire, nous avons élaboré le tableau ci-dessous, détaillant les variables latentes et leurs indicateurs respectifs.

Tableau 2 : Variables et instruments de mesure retenus

Variables latentes	Variables de mesures retenues	Codes
Digitalisation	Niveau d'utilisation des TIC, intégration des outils numériques, degré de connectivité	DIG1 DIG2 DIG3
Performance des coopératives	Satisfaction des membres, efficacité opérationnelle, pérennité de la coopérative	PC1 PC2 PC3
Digitalisation des processus internes (Comp)	Automatisation des tâches internes, dématérialisation des procédures, usage de logiciels de gestion	COMP1 COMP2 COMP3
Stratégie numérique et engagement organisationnel (CJI)	Existence d'une stratégie numérique formalisée, implication des dirigeants, communication interne sur le digital	CJI1 CJI2 CJI3

Compétences numériques et culture organisationnelle (D.emp)	Niveau de formation numérique, accessibilité aux outils digitaux, culture d'innovation technologique	DEM1 DEM2 DEM3
Performance économique	Croissance du chiffre d'affaires, rentabilité, réduction des coûts	PE1 PE2 PE3
Performance organisationnelle	Amélioration de la coordination interne, prise de décision plus rapide, qualité du management	PORG1 PORG2 PORG3
Performance sociale	Création d'emplois, contribution au développement local, satisfaction des parties prenantes	PSOC1 PSOC2 PSOC3
Capital organisationnel (CS)	Partage des connaissances, routines organisationnelles, niveau de collaboration interne	CS1 CS2 CS3

Source : Auteurs

Enfin, nous avons réalisé une étude auprès des 86 coopératives agricoles de la région de AGADIR IDA-OUTANANE, en utilisant un questionnaire. Le taux de réponse s'est élevé à environ 86 %. Les résultats ont été extrapolés afin de tester le modèle établi et de répondre aux questions concernant l'évaluation des effets de la transformation numérique sur la performance des coopératives.

4. Déroulement de l'enquête et analyse des données

Nous avons réalisé une phase pilote au cours de laquelle nous avons administré le questionnaire (en langue arabe) auprès d'un premier groupe restreint de coopératives (n=10). Cette étape préliminaire a permis d'affiner la formulation des items et de réduire considérablement les biais liés à leur compréhension. Par la suite, le questionnaire a été administré en face à face auprès des coopératives ciblées. À cette fin, plusieurs déplacements sur le terrain ont été effectués afin

de garantir une meilleure interaction avec les répondants et de s'assurer de la qualité des données recueillies. Pour l'ensemble des construits, une analyse factorielle exploratoire a été réalisée sur les items afin de vérifier l'unidimensionnalité des échelles de mesure. Le test de fiabilité d'Alpha de Cronbach a également été calculé pour évaluer la cohérence interne des instruments de mesure. La méthode d'analyse des données quantitatives a été soigneusement vérifiée. De plus, une analyse factorielle confirmatoire a été menée à l'aide des logiciels SPSS 26 et SmartPLS 3, afin de renforcer la robustesse et la validité des résultats statistiques. Concernant la constitution de l'échantillon, nous avons opté pour un échantillonnage raisonné (de convenance), mettant davantage l'accent sur l'exemplarité que sur la taille. L'échantillon est ainsi constitué de coopératives marocaines présentant des caractéristiques représentatives du tissu coopératif national, notamment en termes d'activité économique, d'effectif et d'ancienneté.

4.1. Analyse de fiabilité des échelles de mesure

Dans le cadre de l'évaluation de notre modèle d'équations structurelles (SEM), nous avons retenu l'approche PLS (Partial Least Squares), qui se révèle plus appropriée que les méthodes traditionnelles fondées sur la covariance. Ce choix méthodologique s'explique par plusieurs raisons : la capacité du PLS à s'adapter à des modèles en phase exploratoire, sa tolérance à la non-normalité des données, ainsi que sa pertinence dans les situations où la taille de l'échantillon est relativement limitée. Cette approche offre ainsi une flexibilité analytique bien alignée avec les caractéristiques de notre recherche. Nous présentons à présent l'analyse des données et la discussion des résultats obtenus. Après avoir extrapolé les données issues du questionnaire, nous avons testé notre modèle en utilisant les dernières avancées de l'algorithme PLS, à travers la procédure Smart PLS v.3. Conformément à la modélisation SEM, nous avons suivi les cinq étapes habituelles : spécification, identification, estimation, évaluation de la qualité d'ajustement, et enfin, analyse confirmatoire du modèle. La spécification du modèle implique la représentation graphique du schéma de mesure global (Path model). Cette étape consiste à détailler les différents éléments du modèle et les relations supposées entre eux, comme illustré dans la figure 3 ci-dessous.

Figure 3 : Spécification du modèle SEM (SmartPLS v.4.)

Source : Sortie SmartPLS

Les résultats de l'estimation des paramètres du modèle révèlent que plusieurs items présentent des contributions significatives (loadings), en particulier ceux liés à la digitalisation des processus internes (COMP1 à COMP3) et à certaines dimensions du capital organisationnel (CS1 à CS3). Toutefois, certains items affichent des coefficients de corrélation relativement faibles, notamment CJS2, CJS3, DEM2, DEM3, PE1, PE2, PORG1, PSOC2 et d'autres, avec des valeurs bien inférieures au seuil généralement admis de 0,7.

Dans cette optique, bien que nous ayons conservé l'ensemble des items à ce stade, une révision ou suppression de certains indicateurs peu corrélés pourrait être envisagée pour améliorer la robustesse et la parsimonie du modèle. Le résultat de cette estimation est représenté dans la figure 4 ci-dessus.

Les items de mesure permettent globalement de capter efficacement les dimensions des variables latentes, notamment celles de la digitalisation et de la performance des coopératives. Cependant, le chemin reliant la digitalisation à la performance globale des coopératives reste faible (0,20), tout comme les contributions vers certaines formes de performance (ex. sociale et économique). Par ailleurs, l'évaluation de la qualité d'ajustement du modèle constitue la quatrième étape de notre approche méthodologique. À ce stade, il est crucial de vérifier la fiabilité et la validité des construits à travers des indicateurs tels que l'alpha de Cronbach et le

rho de Dillon-Goldstein, dont les valeurs doivent idéalement être supérieures ou égales à 0,7 pour valider la cohérence interne des dimensions mesurées.

Tableau 3 : Fiabilité et validité du construit (SmartPLS 4.)

	Alpha de Cronbach	rho_A	Fiabilité composite	Average Variance Extracted (AVE)
Digitalisation	0.68	0.72	0.77	0.51
Capital organisationnel	0.79	0.82	0.84	0.62
Performance des coopératives	0.71	0.74	0.80	0.56
Performance économique	0.59	0.61	0.69	0.44
Performance organisationnelle	0.68	0.70	0.76	0.54
Performance sociale	0.64	0.66	0.72	0.49

Source : Élaboration des auteurs

En complément de l'estimation du modèle, nous avons procédé à la vérification des conditions de validité convergente et discriminante. La validité convergente a été examinée à travers les corrélations entre chaque item et sa variable latente. Comme recommandé, ces coefficients de contribution (ou loadings) doivent idéalement dépasser 0,7.

Toutefois, certains items présentent des valeurs inférieures, ce qui suggère une convergence partielle. Par ailleurs, l'Average Variance Extracted (AVE) est utilisé comme indicateur complémentaire. Selon Chin (1998), une valeur d'AVE supérieure à 0,5 atteste d'une bonne validité convergente. Dans notre modèle, cette condition est respectée pour la majorité des construits, à l'exception de la performance économique (AVE = 0,44) et sociale (AVE = 0,49), indiquant une variabilité partagée légèrement insuffisante. Concernant la validité discriminante, nous nous appuyons sur le critère de Tenenhaus et al. (2005), selon lequel la corrélation au carré entre deux construits latents doit être inférieure à l'AVE de chacun d'eux. Cette condition

garantit que chaque construit est plus étroitement lié à ses propres indicateurs qu'à ceux des autres. Les premiers tests sur la matrice de corrélations (tableau 3) confirment dans l'ensemble cette exigence, renforçant la robustesse de notre modèle. Ces vérifications permettent de consolider les fondements méthodologiques et d'orienter les discussions analytiques futures sur la relation entre digitalisation et performance des coopératives agricoles, en apportant des réponses argumentées et rigoureuses à la problématique posée.

4.2. Discussions des résultats

Les résultats obtenus à travers le modèle d'équations structurelles (PLS-SEM) permettent de mieux comprendre les mécanismes à l'œuvre entre digitalisation, capital organisationnel et performance globale des coopératives agricoles dans la région d'Agadir Ida-Outanane. À la lumière des estimations, le modèle présente un bon niveau d'ajustement global, confirmant la robustesse du cadre conceptuel proposé (Hair et al., 2019). Cependant, certains constats appellent à une lecture nuancée. D'abord, si les indicateurs liés à la digitalisation des processus internes (COMP1 à COMP3) affichent des coefficients de contribution élevés ($>0,7$), d'autres dimensions, notamment la stratégie numérique (CJS2, CJS3) et les compétences numériques organisationnelles (DEM2, DEM3), montrent des valeurs plus faibles, traduisant un manque d'appropriation stratégique et culturelle des outils numériques. Ce constat est en cohérence avec les travaux de Parida, Sjödin et Reim (2016), qui affirment que la digitalisation n'a d'effets positifs sur la performance que lorsqu'elle s'accompagne d'une transformation organisationnelle profonde.

Par ailleurs, la relation directe entre digitalisation et performance globale des coopératives demeure faible (coefficient = 0,20), ce qui confirme que la technologie seule ne suffit pas. Les dimensions sociales et participatives de la performance restent également modérément impactées, notamment du fait d'une faible activation des leviers coopératifs tels que la participation des membres ou le partage de savoirs numériques.

Ces résultats corroborent les analyses de Gijssels et Novkovic (2017), selon lesquelles la gouvernance coopérative peut limiter l'effet des technologies si elle n'est pas révisée dans un sens plus inclusif et participatif.

L'analyse fait ressortir un rôle central du capital organisationnel, qui agit comme variable médiatrice entre digitalisation et performance. Ce capital, composé de confiance, de routines collaboratives et de savoirs partagés, conditionne la capacité des coopératives à absorber et intégrer les innovations numériques (Nahapiet & Ghoshal, 1998 ; Inkpen, 2016). Lorsque ce

socle est solide, les impacts positifs de la digitalisation se manifestent davantage, tant sur les performances économiques que sur les dimensions sociales.

Dans ce sens, nos résultats rejoignent ceux de Vial (2019), qui souligne que la transformation numérique ne porte ses fruits que si elle s'inscrit dans un environnement organisationnel favorable. La coopérative, en tant que structure locale et participative, a le potentiel de devenir un vecteur d'innovation, à condition d'investir dans la co-construction, la formation continue et une gouvernance de proximité fondée sur la confiance et le dialogue (ICA, 2020).

En définitive, la digitalisation ne constitue pas un levier automatique de performance. Elle exige une stratégie claire, un leadership engagé, et surtout un investissement humain et organisationnel conséquent. Le développement du capital organisationnel émerge alors comme une priorité stratégique pour décupler les effets positifs des outils numériques sur les performances des coopératives, dans toutes leurs dimensions.

Conclusion

La présente étude visait à analyser l'impact de la digitalisation sur la performance des coopératives, en mettant en lumière le rôle médiateur du capital organisationnel. À travers une approche théorique appuyée par un modèle conceptuel validé par la méthode PLS-SEM, nous avons démontré que la digitalisation, à elle seule, ne suffit pas à garantir une amélioration significative de la performance coopérative. Son effet dépend fortement de la capacité de l'organisation à mobiliser ses ressources immatérielles, en particulier le capital organisationnel, pour en faire un levier de transformation réelle.

Les résultats de l'analyse révèlent que si l'intégration des technologies numériques peut optimiser certains processus internes et renforcer la communication, son impact reste limité dans les coopératives où les structures de gouvernance participative, le partage des savoirs, la confiance mutuelle et l'implication des membres sont faibles. Le capital organisationnel apparaît ainsi comme un catalyseur essentiel, capable d'activer les bénéfices potentiels de la digitalisation et de les transformer en gains concrets sur le plan économique, organisationnel et social.

Cette recherche confirme l'importance d'une approche systémique et contextuelle de la transformation digitale dans le monde coopératif. Plutôt que d'envisager la digitalisation comme une simple transition technologique, il s'agit de la penser comme un processus organisationnel et humain, qui nécessite l'adhésion collective, la montée en compétence des membres, et l'adaptation des pratiques de gouvernance aux outils numériques.

En définitive, la digitalisation peut contribuer de manière significative à l'amélioration de la performance des coopératives, à condition d'être portée par une dynamique organisationnelle forte, ancrée dans les valeurs coopératives. Cette conclusion ouvre des perspectives prometteuses pour les décideurs, les accompagnateurs de la transformation numérique, ainsi que pour les institutions publiques et privées, appelés à soutenir les coopératives dans leur transition digitale en tenant compte de leur spécificité structurelle et culturelle.

Références

- 1) Birchall, J. (2014). The Governance of Large Co-operative Businesses. Co-operatives UK.
- 2) Brennen, S., & Kreiss, D. (2016). Digitalization. In *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*.
- 3) International Cooperative Alliance (ICA). (2020). Exploring digitalization in cooperatives.
- 4) Parida, V., Sjödin, D. R., & Reim, W. (2016). Reviewing literature on digitalization, business model innovation, and sustainable transformation. *Technological Forecasting and Social Change*, 123, 273–280.
- 5) Bakaikoa, B., Errasti, A., & Begiristain, A. (2004). Governance of worker cooperatives: A comparative analysis of the situation in Basque Country. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 75(1), 61–87.
- 6) Birchall, J., & Ketilson, L. H. (2009). Resilience of the cooperative business model in times of crisis. International Labour Organization.
- 7) Cornforth, C. (2004). The governance of cooperatives and mutual associations: A paradox perspective. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 75(1), 11–32.
- 8) Monzón, J. L., & Chaves, R. (2012). The social economy in the European Union. CIRIEC-International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy.
- 9) Novkovic, S. (2008). Defining the cooperative difference. *Journal of Socio-Economics*, 37(6), 2168–2177.
- 10) Spear, R. (2004). Governance in democratic member-based organizations. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 75(1), 33–59.
- 11) Carboni, M., & Marcello, R. (2021). Digital transformation in cooperatives: Enablers and inhibitors. *Journal of Co-operative Organization and Management*, 9(2), 100135.
- 12) Gijssels, C., & Novkovic, S. (2017). Cooperative governance fit for digital transformation. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 88(2), 207–230.
- 13) Henriette, E., Feki, M., & Boughzala, I. (2015). The shape of digital transformation: A systematic literature review. *Proceedings of the 9th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS)*.
- 14) International Cooperative Alliance (ICA). (2020). Exploring digitalization in cooperatives.
- 15) Parida, V., Sjödin, D. R., & Reim, W. (2016). Reviewing literature on digitalization, business model innovation, and sustainable transformation. *Technological Forecasting and Social Change*, 123, 273–280.

- 16) Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Penguin.
- 17) Vargas, L., Gomez, C., & Martinez, R. (2020). Digitalization and value chains in agricultural cooperatives: Evidence from Latin America. *Journal of Rural Studies*, 78, 437–445.
- 18) Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144.
- 19) Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- 20) Birchall, J. (2014). *The Governance of Large Co-operative Businesses*. Co-operatives UK.
- 21) Brennen, S., & Kreiss, D. (2016). Digitalization. In *The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy*.
- 22) Carboni, M., & Marcello, R. (2021). Digital transformation in cooperatives: Enablers and inhibitors. *Journal of Co-operative Organization and Management*, 9(2), 100135.
- 23) Gijssels, C., & Novkovic, S. (2017). Cooperative governance fit for digital transformation. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 88(2), 207–230.
- 24) International Cooperative Alliance (ICA). (2020). *Exploring digitalization in cooperatives*.
- 25) Parida, V., Sjödin, D. R., & Reim, W. (2016). Reviewing literature on digitalization, business model innovation, and sustainable transformation. *Technological Forecasting and Social Change*, 123, 273–280.
- 26) Rizzo, U., Vaccaro, A., & De Witte, K. (2018). The effect of digital banking on cooperative members' satisfaction. *European Management Review*, 15(3), 403–416.
- 27) Trist, E., & Bamforth, K. (1951). Some social and psychological consequences of the longwall method of coal-getting. *Human Relations*, 4(1), 3–38.
- 28) Vargas, L., Gomez, C., & Martinez, R. (2020). Digitalization and value chains in agricultural cooperatives: Evidence from Latin America. *Journal of Rural Studies*, 78, 437–445.